

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодиера Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

Доктор Мария САБТЕЛНИ,
Торонто, Канада
E-mail: m.subtelny@utoronto.ca

XVI АСРНИНГ БОШИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁДА САНЪАТ ВА СИЁСАТ

Аннамария Шимелнинг таваллуд кунига бағишланади

For citation: Maria Subtelny. ART AND POLITICS IN CENTRAL ASIA AT THE BEGINNING OF THE 16TH CENTURY. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.110-116

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399804>

АННОТАЦИЯ

Алишер Навоий (1441-1501) даври ва Султон Хусайн Бойқаро (1438-1506) саройи маданий фаолияти тарихда энг кўп қайд этилган манбалардан бўлиб, даврнинг сарой кутубхонасида китобат санъати усталари, хаттот ва зарҳалчилар, миниатюрachi ва рассомлар бетакрор санъат намуналарини яратишган. Мақолада XV асрнинг иккинчи ярмида Ҳиротда Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомий (1414-1492) бошчилик қилган маданий юксалиш жараёни, унинг Шарқ Ислом марказига айланиш сабаблари ва саройдаги кизгин маданий лавҳалар очиб берилган. Аммо темурийлар салтанатининг емирилиши оқибатида XVI асрнинг биринчи ярмида Ўзбек хони Муҳаммад Шайбонийхон томонидан Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг қўлга киритилиши Навоий ва Жомий мустаҳкамлаб берган маданий анъаналарга яқун ясалишини билдирмади.

Калит сўзлар: Султон Хусайн Бойқаро, Алишер Навоий, маданий ҳаёт, сарой кутубхонаси, темурийлар ренессанси.

Доктор Мария САБТЕЛНИ,
Торонто, Канада
E-mail: m.subtelny@utoronto.ca

ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В НАЧАЛЕ XVI ВЕКА

АННОТАЦИЯ

Период правления Алишера Навои (1441-1501) и культурная деятельность двора султана Хусейна Байкары (1438-1506) являются одними из наиболее документированных источников в истории, а искусные переплетчики, каллиграфы и позолотчики, миниатюристы и живописцы создавали уникальные произведения искусства в придворной библиотеке того времени. В статье раскрывается процесс культурного развития под руководством Алишера Навои и Абдурахмана Джами (1414-1492) в Герате во второй половине XV века, причины его превращения в центр Восточного ислама, интенсивные культурные мероприятия во дворце. Однако завоевание Мавераннахра и Хорасана узбекским ханом Мухаммадом Шейбани-ханом

в первой половине XVI века в связи с распадом империи Тимуридов не означало конца культурных традиций, укрепленных Навои и Джейми.

Ключевые слова: султан Хусейн Байкара, Алишер Навои, культурная жизнь, придворная библиотека, Тимуридский Ренессанс.

Doctor Maria SUBTELNY,

Toronto, Canada

E-mail: m.subtelny@utoronto.ca

ART AND POLITICS IN CENTRAL ASIA AT THE BEGINNING OF THE 16TH CENTURY

ANNOTATION

The period of Alisher Navoi (1441-1501) and the cultural activities of the court of Sultan Husayn Bayqara (1438-1506) are among the most documented sources in history, and skilled bookbinders, calligraphers and gilders, miniaturists and painters created unique works of art in the court library of that time. The article reveals the process of cultural development under the leadership of Alisher Navoi and Abdurrahman Jami (1414-1492) in Herat in the second half of the 15th century, the reasons for its transformation into the center of Eastern Islam, intensive cultural events in the palace. However, the conquest of Transoxiana and Khorasan by the Uzbek Khan Muhammad Shaibani Khan in the first half of the 16th century due to the collapse of the Timurid Empire did not mean the end of the cultural traditions strengthened by Navoi and Jami.

Keywords: Sultan Husayn Bayqara, Alisher Navoi, cultural life, court library, Timurid Renaissance.

1501 йили Заҳрирдин Муҳаммад Бобурнинг Самарқанд ҳукмронлигига ва 1507 йили Султон Ҳусайн Бойқаро вафотидан сўнг унинг тахтга ўтирган ўғилларига Ўзбек хонлигининг асл асосчиси Абулхайрхоннинг (в.1468) набираси Мовароуннаҳрдаги Ўзбек (*Бу ном манбаларда “ўзбак” бўлиб келган; бироқ, бу мақолада инглиз тилида кенг тарқалган “ўзбек” атамаси, шунингдек, Темурийлар, Сафовийлар ва бошқа ном ва атамалар қўлланилди. Мўғул ва туркий номлар, унвон ва техник атамаларнинг транслитерациясига келсак, бу унлиларнинг ҳақиқий талаффузини – мураккаб ва чалкаш масала акс эттирмайди, балки ислом манбаларида қўлланилган араб ёзувидаги имлосига биноан келтирилди.*

Ўзбек атамаси 1468 йили Абулхайрхон вафотидан кейин Ўзбек хонлигига бўлиниб кетган Моварауннаҳр ва Хоразм йўналишларига нисбатан қўлланилади. Ҳар иккиси ҳам Чингизхон набираси Шийбон уруғидан тарқалганлиги маълум. Бизни айни пайтда фақат Моварауннаҳр йўналиши қизиқтиради. Мартин Диксон таъкидлаганидек, Фарб олимлари томонидан “Шийбоний”, аксар ҳолларда эса “Шайбоний” атамасининг фақат Моварауннаҳр йўналиши, аниқроғи, Муҳаммад Шийбонийхоннинг суверен хонлигига нисбатан қўлланилиши нотўғри. Сабаби, турк-мўғул урф-одатларига биноан “буюк хон” унвони Муҳаммад Шийбонийхоннинг тўғридан-тўғри авлодлари, Бухорода тузилган хонликнинг бевосита оиласига эмас (нео-еропутоис аррапаге state - бу атама Диксон томонидан қўлланган), балки акаси ва амакиларига топширилган. Аммо Самарқанд, Балх, Миянқол ва Тошкент хонликлари бундан мустаснодир. Шунингдек, “Шийбоний” шоирона исм эканлигини эслатиб ўтиши лозим (юқоридаги эслатмага қаранг). Охир оқибат, Диксон ўзбек ёки Моварауннаҳр ўзбеги деган умумий атамани қўллашни таклиф этади. Қаранг: Dickson, "Shāh Tahmāsb," pp. 20-21, 33. Бартольд ҳам бунга алоҳида эътиборини қаратиб, “Шайбоний” атамасини умуман Шайбон (=Шийбон) авлодларига нисбатан қўлланилиши мақсадга мувофиқлиги, аммо Муҳаммад Шайбонийхоннинг (=Шийбон) тўғридан-тўғри наслига бу қўлланмаслиги кераклигини айтади. Қаранг: Бартольд, Сочинения, II (2), стр. 546.)

ХОНЛИГИНИНГ АСОСЧИСИ ВА БУЮК ХОНИ (1500-1510) МУҲАММАД ШАЙБОНИЙХОН (Бобур уни гоҳ Шийбонийхон, гоҳ Шибохон деб алмаштириб атайди: Bābur, *The Bābar-nāma (hereafter Bābur)*, facsimile ed. by Annette S. Beveridge (Leiden, 1905), fols., 83, 85; Bābur, *The Bābar-nāma in English (hereafter Bābur trans.)*, trans. by Annette S. Beveridge (London, 1922; rep. ed., New Delhi, 1970), pp. 131. Муҳаммад Ҳайдар уни Шоҳийбеғхон деб атайди: Muhammad Haidar, *A History of the Moghuls of Central Asia Being the Tarikh-i Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlāt (hereafter Muhammad Haidar)*, trans. by E. D. Ross, ed. by N. Elias (London, 1898; rep. ed., New York: Praeger Publishers, 1970), p. 166. Абулғози уни Муҳаммад Шоҳ-Бахт деб атайди ва Шийбоний унинг тахаллуси бўлиб, бу исми у аجدоди Чингизхон ўғли Жўжунинг ўғли Шийбондан олганлиги маълум: Abū 'l-Ghāzī Bahādur Khān, *Histoire des mongols et des talaes par Aboul-Ghāzi Béhādur Khan (hereafter Abū 'l-Ghāzī)*, trans. and critical ed. by Petr I. Desmaisons (St. Petersburg, 1871-1874; rep. ed., Amsterdam: Philo Press, 1970), p. 192. Исмининг тўғри шакли Шайбоний эмас, балки Шийбонийдир (<Shībān <Sīban). Исмининг келиб чиқиши номаълум бўлиб (Пеллиотнинг сўзларига қўра, эҳтимол туркий ном бўлиши мумкин), ислом манбаларида арабча исмга ўхшатиб

Шайбоний деб бузиб шилатилган ва Фарб олимлари томонидан шундай қабул қилинган. Қаранг: В. В. Бартольд, Сочинения, 10 том (Москва, 1963-1977), II (2), 545-б, н.1; айниқса, Paul Pelliot, Notes sur l'histoire de la Horde d'Or (Paris, 1949), pp. 44-47; шунингдек, Martin B. Dickson, "Shāh Tahmāsb and the Uzbeks (The Duel for Khurāsān with Ubayd Khān: 930-946/1524-1540)" (Ph. D. diss., Princeton University, 1958), p. 20, n. 3. Исмининг қисқа, яъни Шийбоний деб талаффуз этилишининг шеърий далиллари юзасидан Annemarie Schimmelга қаранг, "Some Notes on the Cultural Activity of the First Uzbek Rulers," Journal of the Pakistan Historical Society, VIII, 3 (1960), p. 155.) Амир Темур (в.1405) авлодлари темурий шахзодалар ҳукмронлигига чек қўйди ва Ўзбек хони сифатида қадимдан Ислом маданияти ҳукм сурган Мовароуннаҳр ва Хуросон ҳудудларининг ҳукмдорига айланди. Ўрта аср халифалиги ва унинг шарқий ворис давлатларининг энг йирик ва энг бой вилоятларидан бири бўлган Хуросон қарийб қирқ йил давомида темурийлар султони Хусайн Бойқаро (1469-1506) тасарруфида бўлиб, XV асрнинг иккинчи ярмида хонликлар ўртасида авж олган ўзаро рақобат натижасида устунлик қилган Ҳирот Шарқ Ислом цивилизациясининг маданий маркази сифатида пайдо бўлди.

Бироқ темурийларнинг сиёсий таназулга учраши, Фарб шарқшунослари кўпинча бу даврни Темурийлар Уйғониш даври деб эътироф этиб келган, маданий қадриятларига яқун ясаилишни асло англамади. Аксинча, Хусайн Бойқаро саройи ютуқлари ўша давр асарларида ҳам, кейинги давр халқ таассуротида ҳам маълум идеаллаштириш мавзусига айланди. Бу нафақат унинг ютуқлари юқори даражага эга бўлгани учун эмас, балки улар ўздан олдинги темурийлар ҳукмронлиги ютуқларига жуда қатъий асосланганлиги сабабли содир бўлди. Темурийларнинг бевосита сиёсий ворисларига айланган Ўзбек хонлари Мовароуннаҳр ва Хуросондаги темурий ҳукмдорларнинг ўзига хос тимсоли бўлган маданий муҳит анъаналарини қабул қилишга ва абадийлаштиришга қаттиқ бел боғладилар. Уларнинг важлари на эстетика қарашларга, на санъатни санъат даражасига кўтариш ғоясига таянган эди. Асл сабаби сиёсий бўлиб, янги маданий муҳит сифатида янги ислом ҳокимиятининг мустаҳкамланишига қаратилган эди. Мазкур мақоланинг мақсади ҳомийлик тушунчасини ўз мавқеини мустаҳкамлаш тамойили сифатида ўрганиб чиқиш ҳамда бу тамойилнинг XV-XVI асрларда Ўзбек хонлари томонидан татбиқ қилинганини кўрсатишдан иборатдир.

Темурийлар саройидаги маданий ютуқлар

Замондошлари ҳамда кейинги аср ёзувчилари темурийзода Султон Абулғози Хусайн Мирзо, Хусайн Бойқаро номи билан машҳур ҳукмдор даври Ҳирот саройининг юксак мавқеини бир овоздан тан олишган. У Хуросон ва Мовароуннаҳрни 1469-1506 йиллари вафотига қадар бошқарди. Ҳиндистонда бобурийлар салтанатига асос солган Бобур Мирзо Хусайн Бойқаро вафотидан сўнг сал ўтмай Ҳиротга ташрифи чоғида куйидагиларни баён қилган эди: “Унинг даври кўп яхши замонлар эрди! Бу даврда Хуросон, ва айниқса, Ҳирот шахри олиму фузалолар билан тўла эрди”. Сарой хизматида бўлган замондошлардан, “Тазкират уш-шуаро” (1487) асарининг муаллифи Давлатшоҳ Самарқандийнинг ёзишича, Султон Хусайн Бойқаронинг ҳукмронлик даври санъатга катта эътибор қаратиш (хунармандий), унга ҳомийлик қилиш (хупарпарварий) билан тавсифланади. “Мажолис ун-нафоис” асари таржимони Фахри Ҳеравий эса сарой маданий ҳаётнинг пешқадам арбоби Алишер Навоий ҳақида куйидагиларни ёзади: “Кўплаб тенги йўқ ва ниҳоятда иқтидорли хаттот, ҳофиз, машшоқ, мусаввир, зарҳалчилар, тасвирий санъат устаси, ёзувчи, муаммо усталари ва шоирлар унинг ҳомийлигида гуллаб-яшнади; бундай иқтидорлар сони бошқа бир жойда шунчалар миқдорда кузатилмаган эди”.

Маданий муҳит ҳақидаги маълумотлар давр тарихчиларининг биографик қисмларида тасвирланган: Хондамирнинг “Ҳабиб ус-сияр”(1524) асаридан маълум бўлишича, Хусайн Бойқаро даврида қарийб 200 га яқин машҳур шахслар гуллаб яшнаган; Муҳаммад Ҳайдар “Тарихи Рашидий”(1547) асарида кўплаб дин уламолари, шоирлару хаттотлар, мусаввир ва зарҳалчилар, ҳофиз ва машшоқлар саройда хизмат қилганини таъкидлайди; Бобур Мирзо ҳам ўз хотираларида ушбу рўйхатни келтирган. Шеърият фаолияти ва шоирлар таржимаи ҳолини (тазкиралар) таърифловчи ҳужжатлар маданий муҳитнинг кизгинлигидан далолат беради. Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” (1498-99) тазкираси ва унинг форсчага ўгирилган таржима ва қўлланмаларига асосланган ҳолда, 1490-1500 йиллар оралиғида шаҳарда ижод этган шоирлар сони 150-200 ташкил этганлиги қайд этилган. Сом Мирзонинг “Тухфайи

сомий” (1550) асарида ҳам юкоридаги маълумотлар ўз тасдиғини топган. Темурийлар пойтахтидаги ҳаддан зиёд шоирлар сони нафақат кўплаб тазкираларда, балки замондош адиблар қаламига мансуб хотираларда ҳам ўз аксини топган. Масалан, Давлатшоҳ: “Ҳар ерда шоирлар хитобини тинглайсан. Қаерга боқма, ҳар ерда Латифию Зарифий ё Назирийларни кўрасан”, - деб шикоят қилади.

Тадқиқотимизда ҳукмдор зодагонларнинг истак ва манфаатларини ифодаловчи сарой шоирлари ҳақида сўз юритилади. Чунончи, бу даврага раҳбарлик қилган ва ўз дўстларини шаҳардаги истеъдодларни кашф этишга чорловчи Алишер Навоий билан учрашишнинг ўта мушкуллиги унга хослик ва устунлик салоҳиятини берарди. Аслида Давлатшоҳ Алишер Навоий билан бўлган суҳбатлар жуда махсус бўлиб, танишув уларга эътироф ва муваффақият сари энг ишончли йўл ҳисобланганини таъкидлайди. “Бадоеъ ул-вақоеъ” (1538-39) номли хотираларида шундай қабулга кириш ҳаракатини таърифлаган Восифий: “Ўша даврда барча комил кишиларнинг етук ва олий мақсади Амир Алишернинг назарига тушиш эди”, - дейди. Бобурнинг “Бобурнома” асари, Давлатшоҳнинг тазкираси ва Муҳаммад Ҳайдарнинг тарихий маълумотларига асосланиб, бу сарой доирасининг марказий арбоблари Алишер Навоий (в.1501) ва буюк форс шоири Абдурахмон Жомий (в.1492) бўлган ҳамда Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги давомида сарой шоирларидан Асафий (в.1515), Банной [Биной, Г.Ю] (в.1512/13), Ҳатифий (в.1520-21), Сайфи Бухорий (в.1503-35), Ҳилолий (в.1529/30), Муҳаммад Солиҳ (в.1534-35) ва Соҳибдоро Астрободийлар (в.1512) ўз фаолиятини олиб борган.

Кўплаб ҳужжатли далилларга қарамай, шеърини фаолият сарой маданият ҳаётининг умумий ҳажмининг фақат бир қисмини ташкил қилиб, у юксак даражадаги мусаввирлик, хусусан, миниатюра санъати ва кўлёмалар безатилишида аниқ намоён бўлди. Буюк Бекзод, Шоҳ Музаффар, Қосим Али, Мақсуд, Мирак Наққош, Мулла Юсуф ва Дарвеш Муҳаммад каби мусаввирларнинг номлари ҳозиргача деярли номсиз ислом санъатида илк бор ўз композицияларини бирмунча мунтазамлик билан безатди ва ўша давр тарих зарварақлари ва тазкира тўпламларида қайд этилган бўлиб, бу уларнинг касбига анъанавий равишда хаттотлар учун ажратилган мақом берди. Инжуий, Музаффарий, Темурий ва Қорақуюнли сулолалари ҳомийлигида ривожланган XIV ва XV аср бошларидаги Шероз асосий мактаби, шунингдек, мўғул Илхонийлари ва Жалоирлари ҳомийлигида XIII-XIV асрларда Бағдод ва Табриз мактаби эришган ютуқларга асосланиб, XV асрнинг иккинчи ярмидаги Ҳирот мактаби мўғуллар давридан киритилган Хитой таъсирини муваффақиятли ўзлаштириш билан тавсифланган миниатюра ҳамда ранг техникаси ва композициясининг мукамаллигининг янги услубининг ривожланиши билан яқунланди.

XV асрнинг биринчи ярмида Шоҳрух Мирзо (в.1447) ва унинг ўғли Бойсунгур Мирзо (в.1433) томонидан асос солинган, темурийлар ҳукмронлиги давомида анъананага айланган темурийлар кутубхонаси фаолиятида хаттотларнинг ҳиссаси беҳисоб саналган. Машҳур настаълиқ хатига асосланган ва Хуросонда шаклланган хаттотлик санъати раҳбарлигида шубҳасиз Султон Али Машҳадий турарди. Муҳаммад Ҳайдарга кўра, хаттот кўчирган икки-уч адад қимматбаҳо кўлёмма ўша давр ҳукмдорининг шахсий кутубхонасида сақланмас экан, бу ҳолат саройнинг нуфузини пастга тушириб юборган. Муҳаммад Ҳайдар тазкирасида Султон Али Машҳадийнинг қатор шогирдлари – Алоуддин, Султон Муҳаммад Ҳандон, Муҳаммад Абришами, Зайниддин Маҳмуд, Султон Муҳаммад Нур ва Қаландар Котиб, шунингдек, кейинги авлод шогирдлари Қосим Али, Қосим Шоди Шоҳ ва Мир Алиларни санаб ўтиб, “Юқорида тилга олинган гуруҳ шундай эдики, илгари ҳам, кейин ҳам бунга ўхшаши топилмади” деб айтади. Манбаларда номлари кам тилга олинган, лекин сифатли кўлёмма яратишда маҳорати ажралмас бўлган турли зарҳалчи, ҳошия ва муқова усталарини эслатиб ўтиш жоиз.

Сарой қошидаги кўплаб ҳофиз ва машшоқларнинг ҳиссаси ўткинчи бўлган. Бобур ўз хотираларида таъкидлашча, кўплаб машшоқлар ижрочилик маҳоратидан ташқари ўзларининг турлича мусиқа асарларини ҳам басталаган. Аммо уларнинг таъсирини баҳолаш анча қийин, чунки тарихда уларнинг фаолияти ёзма манбаларда сақланиб қолмаган, уларнинг

умуман мавжуд бўлмаганлиги ҳам эҳтимолдан ҳоли эмас, вақти-вақти билан ора-сира учрайдиган маълумотлардан ташқари, улар манбаларда муҳокама қилинмаган.

Аввалги аср қимматбаҳо ёзма манбаларининг, айниқса, Илхонийлар даврида ёзилган ҳашаматли тазкираларни Темурийлар даври тазкиранавислиги билан бир ўринга қўйиш ўринли бўлмасда, мўғулларнинг ворисликка асосланган давлатида расмий тарихнавислик анъанаси ўзига хос машғулотга айланиб, темурий хукмдорлар бу анъанани ўз даврида давом эттирдилар. Темурий хукмдорларнинг тарихий тафаккури сулолавий даъволарини қонунийлаштириш мақсадида умумэтироф этилган Ислом қоидалари, хусусан, Эрон урф-одатлардан келиб чикди. Темурийлар хонадони тарихи форс тилида ёзилганлиги боис у умумий Ислом тарихига киритилди. Шохрух Мирзо буйруғига биноан ёзилган Ҳофизи Обрунинг (в.1430) “Мажмаъ ат-таворих” ҳамда “Мажмуъа” асарлари, Ҳусайн Бойқаро буйруғи билан битилган Мирхонднинг (в.1498) “Равзат ус-сафо” ва Хондамирнинг (в.1535-36) “Ҳабиб ус-сияр” асарлари бунга ёрқин мисол бўла олади. Иккинчиси, Шохрухнинг ўғли Бойсунғур томонидан буюртма қилинган ва 1426 йилда тугалланган, худди ҳашаматли якуний нашрга ўхшаб, исломгача бўлган форсий “Шоҳнома” достонига қизиқиш билдирган. Бундан ташқари, Чингизийлар харизмаси орқали темурийлар ўз давлатини легитимациялаш орзусида эди. Бу тарих Абдураззоқ Самарқандийнинг (в.1482) “Матла ас-саъдайн ва мажмаъ ал-бахрайн” асарида ўз аксини топган бўлиб, унда сўнгги Илхоний, Чингизхоннинг набираси, Хулағунинг авлоди Абу Саиднинг тахтга ўтиришидан то темурийзода адаши бўлмиш Абу Саиднинг вафотига қадар воқеалар ёритилган. Юқорида эслатилган Ҳофизи Обрунинг “Мажмуъа” асари эътиборга лойиқдир, сабаби унда ўша давр форс тазкирашунослигининг энг муҳим уч асари жамланган бўлиб, унга Баламий қаламига мансуб Табарийнинг форсча таржимаси (X аср ўртаси), Чингизхон ва унинг авлодлари тарихини ёритувчи Рашидиддиннинг “Жомеъ ут-таворих” (XIV аср) ва Темур юришлари ҳақидаги Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома”си (1404) киради.

Бироқ, ҳақиқатда, маданий ҳаётнинг барча соҳасида даҳолар етишиб чикди, десак муболага бўлади. Шубҳасиз, бу ерда шеърят ҳақида гап кетяпти. Умуман олганда, XV асрнинг иккинчи ярмида шоирлар сони сифатли шеърлар сонидан анча ўзиб кетган эди. Бунинг сабабини шундай изоҳлаш мумкинки, ўша вақтга келиб шаклланган шеърят белгиланган мавзу ва суҳбатни ўта ҳаяжонли риторик даражада қўллаш, безак ва тақлидга урғу бериш орқали ифода этиб, бу муқаррар равишда шаклнинг таркиб устидан тўлиқ ҳукмронлигига олиб келди. Айнан шундай шарт-шароитларни ҳисобга олиб, шоирнинг малакали мутахассис сифатида тан олинishi ҳақиқатдан йироқ эди. Бошқа сабаби эса, даврнинг икки йирик адабиёт намояндаси Алишер Навоий ва Жомий сарой адабий муҳитида шундай ҳукмронлик қилганки, улар бўлажак рақибларга соя солган ҳатто руҳан сўндирган. Ҳар ҳолда ҳам, саъз савияда битилган шеърлар замонанинг кескин танқидига учраган. Бу борада Давлатшоҳ қуйидагиларни ёзади:

“Давримиз ва асримизда бу гуруҳнинг (яъни, шоирларнинг) савияси пасайиб кетди-ки, нолойиқ ва номақбул кишилар бу касбга (яъни, шеър битишга) даъво қилганлиги сабабиндандир... Улар шеърни шаирдан (арпа) ёки ридфни (отнинг думбаси) радифдан (шеърятда кофия сўнггида такрорланиб келувчи сўз) фарқлай олмайдилар... Уларнинг хаёлида, шеърятнинг мақсади мисрани бир-бирига улаб-чатишдан бошқа нарса эмас, деган хато тушунчани тахмин қиладилар... Бечора гўлликдан боши чиқмаган, қўли ёзув-чизувга келишмайдиганлар сафсата қилишдан нарига боролмайди”.

Бироқ инновация даражаси ва ишлаб чиқариш сифати, эҳтимол, миниатюра санъати ва меъморчилик соҳаларида шеърятдан кўра кўпроқ бўлса-да, шеърят барибир энг юқори даражадаги маданий фаолият сифатида қаралди. Мухтасар қилиб айтганда, унинг аҳамияти Ислом феодал муҳитида нуфузли вазифа ўлароқ шаклланиб, бу анъана қасиданинг ҳар икки кўриниши бўлмиш мадҳия ва сатирада ўз аксини топиб, у исломдан олдинги шоир анъаналарини ўзининг барча кўринишлари, қисман юмшатишга – фолбин, сеҳргар, ҳалокатли лаънатни ташувчи ва ўз қабиласининг шарафини ҳимоя қилувчи киши сифатида бу ролни абадийлаштирди. Шеърят маданият маҳсули бўлиб, ўзини қадрлайдиган саройда бусиз

хаётни тасаввур қилиш имконсиз эди; унинг олий қийматини баҳолашда эса ҳақиқий ҳал қилувчи омил ҳисобланган.

Ҳомийлик тушунчаси легитимация тамойили сифатида

Юксак камолот соҳиблари темурий шаҳзодаларнинг аксар ҳолларда турткиси, кўп жиҳатдан, уларнинг фаол раҳбарлиги туфайли темурийлар саройи улкан обрў-эътибор қозонишга муваффақ бўлди. Шундай экан, темурийлар ҳукмронлигини “ҳарбий ҳомийлик давлати” деб тавсифланадики, унда “шаҳар маданиятига кўчманчилар ҳомийлигининг дашт тамойиллари умумлаштирилган” бўлиб, янада аниқроқ айтганда, бу бошқарув туркий қабилаларнинг ҳарбий элитасига асосланган нуфузли туркий ҳарбий зодагонлари томонидан амалга оширилиб, X асрдан бери давом этиб келаётган форс-ислом адабий анъанаси тамойилини ўзида мужассам этган, шаҳарлик, номиллий, номинтақавий анъаналарни ўзида мужассамлаштирган анъана эди.

Темурийларнинг юксак маданий фаолиятга ҳомийлик қилиш тизими темурий ҳукмдорларнинг сиёсий интилишлари ва тутган мавқеи билан чамбарчас боғлиқ эди. Марказий Осиё Ислом тарихида ҳар бир ҳукмдор, айниқса, ўзбошимча бойвачча, айнан адабий фаолиятга ҳомийлик қилиш орқали ўз саройини маданий кўргазмага айлантиришга интилган. Шухрат рамзи бўлган катта пулларни ўзида мужассамлаштирган саховатли сармоялари ва санъатни кўз-кўз қилиши туфайли унинг саройи маданий нуфузга эришган. Ушбу маданий обрў-эътиборни орттиришдан мақсад ўзининг куч-қудрати ва ҳокимиятини, аниқроғи, легитимация билан аёнлари ва сиёсий рақиблари олдида намоён қилган. Шу асосда, Макс Вебер айтганидек, “маданий обрў” билан “куч-қудрат обрўси” ўртасида яқин боғлиқлик бўлиб, саройнинг ўзи мутлақ ҳокимият воситаси сифатида хизмат қилган.

Темурийлар сиёсий легитимациясини даштнинг икки буюк ҳукмдори - Темур ва Чингизхондан - икки томонлама алоқалардан олган эди. Бироқ иккинчиси билан алоқа биринчисига қараганда биров заифроқ эди. Темурнинг туркийлашган мўғулларнинг барлос (<барулос) уруғига мансублиги, Чингизхоннинг аждоди Туманой билан умумийлиги бўлса-да, у билан Чингизхон авлодлари ўртасида тўғридан-тўғри қариндошлиги йўқ эди. Шу боис, у Чингизхон авлоди ҳисобланмайди. Шунга қарамай, у 1370 йили тахтни эгаллаганида, мўғул ворис давлатларидаги суверенитет ғоясига шубҳасиз таъсир ўтказиб келаётган Чингизхоннинг легитимация тамойили ҳамон ўз кучини йўқотмаган эди. Аввалида, у ўзига султон, кейинчалик эса амир ёки бег унвонларини қабул қилганлиги, аммо Чингизхон авлодларигагина мансуб хон унвонини асло қўлламаганлиги кузатилади. Бундан ташқари, темурий тангаларда муҳрланган далиллар ва дипломатик ҳужжатларга асосланиб, у чингизийлар Суюрғотмишхон ва Маҳмуд Султонхон номи билан ҳокимиятни бошқарганлиги маълум бўлган. Унинг ворислари мирзо унвонини қўллаган, аммо ҳеч қачон хон деб юритмаган. Ўзини чингизийлар билан қариндошлик ришталарини боғлаш мақсадида у чигатой уруғидан Қозонхоннинг қизига уйланган ва никоҳ натижасида унга кўрагон, яъни “хон куёви” фахрий унвони берилиб, натижада бу унвон унинг ворисларига ҳам мерос сифатида ўтган. Темурнинг чингизийлар оиласига яқинлашуви унинг Ислом шариатида қараганда мўғулларнинг бош қонуни ясоқ-тўрани ҳаётга қайта татбиқ этгани натижасида ҳукмрон оиланинг юксалиши билан мустаҳкамланди. Аммо бу кўчманчи легитимация тамойиллари темурийларнинг Ислом дини кўрсатмаларига асосан тўлиқ бошқарувга эришиши мақсадида шаҳар маданияти ва Ислом қонунлари билан уйғунлашиши керак эди. Уларнинг бунга эришиш воситаси юқорида таърифланган маданий фаолиятга ҳомийлик қилишнинг жуда муваффақиятли тизими эди. Шунини эслатиш жоизки, Темурнинг ўзи янги пайдо бўлган сиёсий даъволарини кучайтириш учун Самарқанддаги саройига олим-фузалолар, шоирлар ва хунармандларни жалб қилиш ва ҳатто куч билан олиб келиш учун жуда кўп ҳаракат қилди.

Бошқа тарафдан эса, ўзбеклар Чингизхоннинг асл авлодлари эди. Моварауннаҳр ҳукмронига айланган илк Ўзбек хони Муҳаммад Шайбонийхон Чингизхоннинг тўғридан-тўғри авлоди ҳисобланарди. Хоннинг бобоси Абулхайрхон (в.1468) Чингизхоннинг ўғли Жўжи, унинг ўғли Шийбоннинг авлоди эди. Шунингдек, Муҳаммад Шайбонийхон Чингизхоннинг ўғли Чигатойнинг тўғридан-тўғри авлоди Юнусхон билан ўзи ва яқин

қариндошлари никоҳ ришталарини тузиб, Чингизхоннинг Жўжи ва Чигатой авлодини бирлаштиришга муваффақ бўлди. Ўзини чингизийларга мансуб деб билган ўзбеклар Темурийларнинг аждодларига паст назар билан қарашга одатланган эди. Ўзбеклар тарихи “Таворихи гузидаи нусратнома” (“Тарихи Хоний” деб ҳам аталади) туркий (шарқий ёки чигатой туркчаси ҳам дейилади) тилда уйғур ёзувида битилган асаарида айтилишича, Темурнинг отаси Тарағай Чигатой улуси дон омборларининг нозири бўлиб, унинг исми туркий тари (“эқмоқ”) ўзаги билан боғлиқ бўлиб, кўчманчи қабила назарида бу касб темурийларга паст наслдан келиб чиққан дейилишига сабаб бўлган. Бундан ташқари, барча даражадаги темурийларни фақат “мирза” деб аташ мумкинлиги қайд этилган, бу эса Чингизхон авлодларини номлашда қўлланилган “хон” ёки “султон”дан анча паст унвон эди.

Аслида, ўзбеклар ҳали ҳам Дашти Қипчоқ сулоласи эди, шунинг учун фақат шаҳарнинг маданий етакчилигига асосланган Ислом цивилизацияси чеккаларида ҳукмронликка қодир эдилар. Қолаверса, Хуросон ва Мовароуннаҳр шаҳарлари, ҳеч бўлмаганда, XVI асргача аксарияти эроний халқи ва маданиятига мансуб эронликлар ёки “тожиклар” Марказий Осиё воҳасининг туб аҳолисини ташкил этган. Даштнинг кўчманчи урф-одатлари доирасида ҳукмронлик қилиш ваколатлари ўзбекларга чингизийлардан ўтган бўлса-да, Ўзбек хонлари эроний-исломий шаҳарга нисбатан шунчаки янги “келгиндилар” ва уни бошқариш тартиб-қоидаларига энди кўникма ҳосил қилаётган ҳукмдорлар эди. Шу сабабли, XV асрга келиб “Ўзбек” атамаси “қўпол”, “маданиятсиз” деган маънода учрайди. Ўзбеклар *homines novi*, яъни, янги ҳукмдорлар сифатида Ислом доирасида ҳукмронликнинг тўлиқ қонунийлигига эришиш мақсадида нафақат ҳокимиятга бўйсунуши ва фаровонлигига боғлиқ бўлган шаҳар маданий анъаналарини сақлаб қолишга, балки ривожлантиришга ҳам мажбур эдилар. Тақдирнинг ўйини билан ўзларининг чингизий ҳисобланмаган, харизматик бўлмаган ўтмишдошлари темурийлар томонидан ишлаб чиқилган маданий анъаналарни ўзлаштириб, ҳомийлик тизимининг абадийлаштирилиши орқали давом эттиришга уриндилар.

Ўзбекларнинг янги шароитда чингизийлар даъвосининг номувофиқлигини тан олишлари уларнинг маълум кўчманчи тамойилларидан воз кечишига ишора қилмади. Ўзбекларнинг янги шароитда чингизийлик даъволарининг нолойиқлигини билвосита эътироф этишлари эса, уларнинг кўчманчилик тамойилларидан воз кечганликларини билдирмади. Аксинча, булар исломий ғояларга мослаштирилди, натижада кўчманчи қонунийлаштириш тамойиллари ва шариат қонунлари уйғунлашди. Натижада улар қариндош-уруғчилик, тўнғич ворислик ва мўғул одатларига амал қилиш каби энг олий тамойилларни сақлаб қолиш билан бирга, Ислом ҳукмронлигининг зоҳирий тимсолларини ҳам қабул қилишга ҳам ғамхўрлик қилганлар. 1507 йили темурийлар ихтиёридаги Ҳиротни забт этгандан сўнг Муҳаммад Шайбонийхон “имом аз-замон ва халифат ар-рахмон” (“аср имоми ва Оллоҳнинг ердаги ноиби”) юксак мақомни қабул қилди ва номини жума хутбасида ўқиб эшиттирди. Шунингдек, у шофийий етакчи дин пешвоси Жалолоддин Давонийнинг собиқ шоғирди, Ўзбек хонлигининг ҳуқуқий асослаб берган Фазлуллоҳ бин Рўзбихон Хунжийни (в.1521) ўз саройига хизматга олди. Муҳаммад Шайбонийхонга атаб ёзилган, 1509 йили тугалланган “Меҳмонномаи Бухоро” асаарида у Мовароуннаҳрда Ўзбек хонлигининг легитимациясини турли хилдаги ҳадислардан излади. Убайдуллахонга битилган ва 1514 йили тамомланган “Сулук ул-мулук” асаарида эса шариат қоидаларига мувофиқ давлат бошқарувининг тўғри тамойилларини белгилаб берди. Хунжийнинг Ўзбек хонлиги сиёсий амалиётига таъсири жуда кучли бўлиб, натижада XVI аср ўрталарига келиб Ўзбек хонлигининг тутган сиёсати аста-секинлик билан эрон-исломий анъаналарига жуда мос равишда шаклланди. Бу сиёсий ўзгаришларга ўзбекларнинг маданият соҳасидаги саъй-ҳаракатлари ёрдам берди. Улар, биринчи навбатда, темурийлар маданий анъаналарини ўз идеали сифатида қабул қилган сарой ҳомийлик тизимида ўз аксини топди.

ТАРЖИМОН: Гуландом Юлдашева

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000